

1-SHO‘BA AXBOROT XAVFSIZLIGI

KUZNECHIK SHIFRLASH ALGORITMINI DASTURIY AMALGA OSHIRISH USULLARI

PhD, Boyquziyev Ilhom Mardanoqulovich,
Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, O‘zbekiston,
salyut2017@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ishda "Kuznechik" blokli shifrining dasturiy ta'minotini joriy qilishni optimallashtirish usullari tasvirlangan. Shuningdek, algoritmnining dasturiy va apparat realizatsiyasida qo'llash mumkin bo'lgan, sodda amallarga asoslangan, 128x128 bit hajmli massivga bit bo'yicha ko'paytirish va 2 modul bo'yicha qo'shish amaliga asoslangan yangi usul taklif qilingan.

Kalit so'zlar: Kuznechik, SP, RSLOS, LFSR, LUT, LSX, ECB, CBC, AVX2, baseline, with LUT, LUTxor offset, andxor.

Kuznechik algoritmini dasturiy tomondan samarali amalga oshirish uni tatbiq etishdagi, shuningdek, kriptotahlil jarayoniga ham ta'sir qilishi mumkin bo'lgan muhim jihatlardan hisoblanadi. Algoritmnini dasturiy realizatsiyasida L akslantirishni matritsa ko'rinishida ifodalash qulay hisoblanadi [1]. L akslantirish LFSR (Linear feedback shift register) ko'rinishidagi registr hisoblanadi.

Dastur ishlash vaqtining asosiy qismini L akslantirish egallaydi. Shifrlash va matnni dastlabki holatga o'girish jarayonidagi operatsiyalarni optimallashtirish chekli maydonda vektorni matritsaga ko'paytirish amalini optimallashtirishga bog'liq. Bu amalni tezlashtirish uchun ko'pincha oldindan hisoblanadigan LUT (Lookup Table) jadvalidan foydalaniladi [1].

LUT tuzilishi. Bunday jadvallarni qurish jarayoni haqida batafsil [28] ishda yoritilgan. L akslantirishning hisoblanishi xususiy holatda $k=16$ ga teng bo'ladi.

$L_i(b): V_8 \rightarrow V_{128}$ akslantirishda hosil bo'lgan matritsaning i -ustuni:
 $L_i(b) = c_{i,15} \cdot b || c_{i,14} \cdot b || \dots || c_{i,0} \cdot b, b \in V_8$ bo'ladi.

U holda L akslantirishni quyidagicha ifodalash mumkin:

$$L(a) = L_{15}(a_{15}) \oplus L_{14}(a_{14}) \oplus \dots \oplus L_1(a_1) \oplus L_0(a_0)$$

LUT o'lchami 16×256 bo'lib, jadvalning har bir elementi 16 baytdan iborat bo'lgan ma'lumotni ifodalaydi. Bu yerda, $LUT[i][j]$ – kirish vektorining j – baytini L akslantirish matritsasidagi i – ustuniga ko'paytirish natijasi. Shunday qilib, LS akslantirishni ifodalash uchun bloklar bilan LUT ning 16 bloklari ustida 2 modul bo'yicha qo'shish amalini amalga oshirish zarur.

S va L akslantirishlarni birlashtirish. Har ikkala akslantirishni birlashtirishda quyidagi ishlar amalga oshiriladi: $L'_i: V_8 \rightarrow V_{128}, i = 0, \dots, 15$ hisoblanadi: $L'_i(b) = c_{i,15} \cdot \pi(b) || c_{i,14} \cdot \pi(b) || \dots || c_{i,0} \cdot \pi(b), b \in V_8$.

U holda, L va S akslantirishlarni quyidagi ko'rinishda ifodalash mumkin: $LS(a) = L'_{15}(a_{15}) \oplus L'_{14}(a_{14}) \oplus \dots \oplus L'_1(a_1) \oplus L'_0(a_0)$.

LUT jadvalini hosil qilish avval ko'rib o'tilganidek amalga oshiriladi. Farqi shundaki, L va S akslantirishlari bitta akslantirishga birlashtirildi. Endi barcha uchta akslantirishni bitta LSX akslantirish sifatida realizatsiya qilish qiyinchilik tug'dirmaydi.

Vektor instruksiyalaridan foydalanish. Algoritmni yanada optimallashtirish uchun o'lchami blok o'lchami bilan bir xil 128 bit bo'lgan *xmm* registridan foydalanish mumkin. Faqat bunday usuldan foydalanib modifikatsiya qilingan dastur kodi dizassambler qilinganda, birlashtirilgan LSX ni ifodalovchi siklda qo'shimcha chapga surish amali mavjudligini ko'rish mumkin [1].

LUT ichidagi 16 baytli vektor alohida saqlanadi, shuning uchun bit bo'yicha surish amali yordamida surish amalini 16 gacha oshirish va natijani D ga jo'natish zarur bo'ladi. Bu aralashtirishni esa S ga nisbatan qo'llab bo'lmaydi [3]. Optimallashtirishning yana bir usuli esa keyinchalik bit bo'yicha surishni amalga oshirmasdan sikldan oldin aralashtirishni bajarib hisoblangan xotiradagi ma'lumotlarni D ga uzatishdan iborat. Oldindan bajariladigan aralashtirishlarni amalga oshirish uchun *xmm* registridan foydalaniladi [1].

Kuznechik algoritmi realizatsiyasi uchun *xmm* registrining qo'llanilishi chegarasi mavjudligi aytilgan [3]. LUT yordamida realizatsiya qilingan bir qancha shifrlash algoritmlarining qiyosiy tahlili [4] da keltirilgan. Bu tahlildan kelib chiqadiki, eng yuqori ish tezligiga *xmm* registrlari va ushbu maqolada tasvirlangan 64 Kb LUT yordamida erishiladi.

ECB va CFB rejimlarida AVX2 dan foydalanish. Xususiy hollar uchun kattaroq o'lchamli registrlar yordamida tezlikni oshirish mumkin. Shifrlash rejimlarining ayrimlarida hajmi 256 bitgacha kengaytirilgan registrlardan foydalangan holdi birdaniga ikkita blok ustida amallar bajarish usuli taklif

qilingan [1,3]. Bu joriy blokni jarayon avvalgisidan mustaqil bajarilishi mumkin bo'lgan hollarda o'rinli.

Mazkur optimallashtirish usuli ECB rejimida shifrlash va matni dastlabki holatga o'girish jarayonlari, CFB rejimida esa matni dastlabki holatga o'girishda o'rinli hisoblanadi. ymm registrini LSX akslantirish ichida foydalanish kutilgan tezlikga erishish imkonini bermaydi. Chunki, 128 bitli blokni ymm registrining yarmiga yuklash ko'p vaqt sarflanishini talab qiladi. Shuning uchun ham AVX2 registridan barcha rejimlar uchun foydalanib bo'lmaydi.

Sodda amallarga asoslangan usul. Yuqorida ko'rib o'tilgan usullardan tashqari optimallashtirishning yana bir usuli mavjudki, u kriptografiyaning sodda amallari *and* va *xor* amallari asosiga qurilgan.

Demak, har bir bitni kiruvchi massivning oldindan ma'lum bo'lgan tartibdagi bitlarining xor yig'indisi ifodalaydi. Har bir bitni ifodalaydigan shunday bitlar ketma-ketligini 128×128 bit o'lchamga ega bo'lgan U massivga saqlab qo'yish mumkin. L akslantirish bajarilish jarayonida chiquvchi massivning i – bitini aniqlash uchun kiruvchi massiv elementlari U massivning satrining barcha mos tartib raqamli elementlariga bit bo'yicha ko'paytiriladi va 2 modul bo'yicha qo'shish amalga oshirib boriladi va natija chiquvchi massivning i – tartibli bitiga yozib qo'yiladi. Bunda tezlik bo'yicha natija yaxshi bo'lishi mumkin, lekin, realizatsiyada talab qilinadigan xotira hajmining $128 \text{ bit} * 128 \text{ bit} = 2^{14} \text{ bit} = 2 \text{ Mb}$ ga oshishiga olib keladi. Ushbu usulni parallel hisoblash orqali realizatsiya qilish imkoniyati mavjud.

Natijalar tahlili. Taklif qilingan usullar uchun optimallashtirish natijalarini ko'rib o'tamiz (1 va 2-jadvallar):

- **baseline** – L akslantirishning LFSR registri yordamida realizatsiyasi;
- **with LUT** – L akslantirishning (xmm registridan foydalanilmagan holda) LUT yordamida realizatsiyasi;
- **LUT, xor** – LS akslantirish qiymati avvaldan hisoblangan, LSX akslantirishlarning bitta funksiya sifatida realizatsiyasi (xor uchun vektor instruksiyasidan foydalanilgan);
- **offset** – xmm registri va aralashtirishlarning oldindan hisoblangan qiymatidan foydalanilgan realizatsiyasi;
- **AVX2** – AVX2 registri yordamida amalga oshirilgan realizatsiya.

1-jadval

ECB rejimida shifrlash tezligi, Kb/s

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

CPU/ Usul	i3-4030u	i5-5200u	i5-7200u	i5-8250u
baseline	6144	9011	10444.8	11673.6
with LUT	54272	78848	101376	109568
LUT, xor	70656	101376	134144	142336
offset	80896	115712	138240	145408
AVX2	86016	123904	153600	162816

2-jadval

CFB rejimida shifni ochish tezligi, Kb/s

CPU/ Usul	i3-4030u	i5-5200u	i5-7200u	i5-8250u
baseline	5324,8	8908,8	10444,8	9625,6
with LUT	51200	74752	96256	105472
LUT, xor	74752	107520	134144	148480
offset	81920	120832	138240	153600
AVX2	83968	122880	148480	162816

LUT texnologiyasida S va L akslantirishlarni birlashtirish orqali taklif etilgan (LUT, xor) usuldan foydalangan holda dasturiy ta'minot yaratilgan bo'lib, uning tezkorlik bo'yicha (protessor turi: Intel(R) Core(TM) i3-7100 CPU @ 2.40GHz, 2.40 GHz) o'tkazilgan tajribalar natijalari 3, 4-jadvallarda keltirilgan:

3-jadval

LUT, xor va baseline usullarida shifrlash tezligining farqi

Ochiq matn bloklari soni	Shifrlash uchun sarflangan vaqt, sekund	
	baseline	LUT, xor
100000	28,7737	3,1777
200000	57,8682	5,9276

4-jadval

LUT, xor va baseline usullarida matnni dastlabki holatga o'girish tezligining farqi

Shifrmavn bloklari soni	Matnni dastlabki holatga o'girish uchun sarflangan vaqt, sekund	
	baseline	LUT, xor
100000	28,4736	3,1148
200000	59,1656	5,8976

Olingan tahlillar natijasida ECB va CFB rejimlari uchun AVX2 amalga oshirish usuli o'rinli bo'lsa, ECB va CBC rejimlarida shifrlashda esa LUT, xor

usuli samarali deb topilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Doroxin S.V., Kachkov S.S., Sidorenko A.A. Realizatsiya blochnogo shifra «Kuznechik» s ispolzovaniyem vektornyx instruksiy, TRUDY MFTI. 2018. Tom 10, № 4.
2. Borodin M.A., Rybkin A.S. Vysokoskorostnye programmnye realizatsii blochnogo shifra Kuznechik // Problemy informatsionnoy bezopasnosti. Kompyuternye sistemy. 2014. Vyp. 3. S. 67–73.
3. Alekseyev Ye.K., Popov V.O., Proxorov A.S., Smishlyayev S.V., Sonina L.A. Ob ekspluatatsionnykh kachestvax odnogo perspektivnogo blochnogo shifra tipa LSX // Matematicheskiye voprosy kriptografii. 2015. T. 6, vyp. 2. S. 6–17.
4. Rybkin A.S. O programmnoy realizatsii algoritma Kuznechik na protsessorax Intel // Matematicheskiye voprosy kriptografii. 2018. T. 9, vyp. 2. S. 117–127.